

EIXO INTESTINO CÉREBRO NA DEPRESSÃO E O POTENCIAL IMPACTO DE PROBIÓTICOS E PREBIÓTICOS: Uma revisão sistemática

Nome dos Autores: OKNER, Aline Silvério⁵;

URBANAVÍCIUS, Caroline⁶;

JORDÃO, Karyne Sumico de Lima Uyeno⁷

aline.okner@mail.usf.edu.br

DOI: 10.5281/zenodo.10431641

RESUMO

Essa revisão visa demonstrar os efeitos e potencial de suplementos probióticos e prebióticos com relação a depressão e como essa intervenção ocorre no eixo intestino-cérebro. Uma estimativa aponta que mais de 300 milhões de pessoas sofram de depressão em todo o mundo, onde as intervenções alopáticas surgem como maior adjuvante no controle da doença, porém apresentando baixos percentuais de remissão ou efeitos colaterais em demasia.

Devido a recentes pesquisas, cada vez mais se prova a ligação bidirecional do eixo intestino cérebro com várias doenças psicossomáticas, onde novas perspectivas de terapêuticas surgem trazendo novos coadjuvantes à luta contra a depressão.

⁵ Graduanda do Curso de Nutrição – Universidade São Francisco

⁶ Graduanda do Curso de Nutrição – Universidade São Francisco

⁷ Docente do Curso de Nutrição - Universidade São Francisco

Foi realizada uma busca sistemática nas plataformas do PubMed, Scielo e Lilacs, por artigos clínicos randomizados duplo ou triplo-cego controlados por placebo. Para o levantamento dos mesmos foram utilizadas as recomendações (PRISMA). Cinco artigos atenderam aos critérios e foram sistematicamente analisados.

Conclui-se que o uso de probióticos são eficazes no combate a vários sintomas relacionados à depressão, sobretudo aos efeitos positivos em biomarcadores inflamatórios. O mesmo efeito não foi visto nas intervenções isoladas com prebióticos, porém são necessários mais estudos clínicos randomizados mais criteriosos para asseverar o potencial dos suplementos probióticos e prebióticos.

Palavras-chave: Eixo intestino-cérebro, depressão, microbiota intestinal, probióticos, prebióticos e simbióticos.

ABSTRACT

This review aims to demonstrate the effects and potential of probiotic and prebiotic supplements with respect to depression and how this intervention occurs in the gut-brain axis. An estimate indicates that more than 300 million people suffer from depression worldwide, where allopathic interventions emerge as a major adjuvant in controlling the disease, but with low percentages of remission or too many side effects.

Due to recent research, the bidirectional link between the gut-brain axis and various psychosomatic diseases is increasingly being proven, where new therapeutic perspectives emerge, bringing new adjuvants to the fight against depression.

A systematic search was carried out on the PubMed, Scielo and Lilacs platforms, for double or triple-blind placebo-controlled randomized clinical articles. It is concluded that the use of probiotics are effective in combating several symptoms

related to depression, especially the positive effects on inflammatory biomarkers. the potential of probiotic and prebiotic supplements.

Keywords: Brain-gut axis, depression and gut microbiota, probiotics, prebiotics and symbiotics.

INTRODUÇÃO

Há mais de 2.000 anos, quando o médico grego Hipócrates, denominado como “Pai da Medicina”, proclamou que: “Toda doença começa no intestino” (CRYAN, 2019), naquela época parecia loucura, mas a frase dita por Hipócrates, nunca fez tanto sentido como nos dias atuais.

Inúmeras descobertas foram feitas ao longo dos anos. Estudiosos e pesquisadores, buscam cada vez mais entender a complexidade do intestino, tornando-se evidente que ele seja mais do que uma “máquina de digerir e excretar alimentos”, mas ainda há muito a ser descoberto a respeito da sua relação com a saúde do corpo em geral (CRYAN, 2019).

Estudos recentes, mostraram que o intestino é um órgão capaz de funcionar de forma autônoma, possuindo seu próprio sistema nervoso, também chamado de Sistema Nervoso Entérico, que é capaz de coordenar todo processo digestivo, interferir na produção de hormônios e neurotransmissores, podendo afetar no funcionamento do corpo assim como na saúde mental. Entretanto, o Sistema Nervoso Entérico não atua sozinho, a microbiota intestinal é sua aliada na comunicação com o cérebro (WANG et al., 2016; FOSTER et al., 2013).

Estima-se que trilhões de micro-organismos, com pelo menos 100 espécies diferentes de bactérias conhecidas, habitam o nosso intestino formando o nosso

microbioma intestinal, que desempenha papel importante na digestão e absorção da dieta, além de defender o trato gastrointestinal contra ação de patógenos. Durante as últimas décadas, evidências crescentes, demonstram que a microbiota interage com o sistema nervoso central através de múltiplas rotas, sendo considerada a chave reguladora do eixo intestino-cérebro e participante ativa da comunicação bidirecional deste eixo, levantando a hipótese da sua influência na saúde mental, incluindo a depressão (CHANG et al, 2022). Sabemos que a composição da microbiota está em constante mudança e é influenciada por vários fatores, como o envelhecimento, o estresse, a dieta, os fatores ambientais, geografia, exercício, o uso de medicamentos, doenças e quadros inflamatórios, sendo a dieta e o estado nutricional os fatores mais influentes (WANG et al., 2016; CHAKRABARTI et al., 2022).

Evidências atuais, apontam que o intestino modula as principais funções do sistema nervoso central, através do sistema imunológico e mecanismos neuroimunes, neurotransmissores e sistema nervoso autônomo, envolvendo o nervo vago, sistema entérico, sinalizações enteroendócrinas e metabólitos originários da microbiota intestinal (SUN et al, 2020). O nervo vago é um importante canal de conexão direta entre o eixo intestino-cérebro (MORAIS APUD CHANG et al., 2022), sendo responsável pelo controle da motilidade gastrointestinal e das secreções intestinais. Ele é capaz de alterar o seu ambiente e controlar respostas imunológicas do sistema entérico, gerando consequências diretas na microbiota (PAVLOV & TRACEY APUD CHANG, 2022).

Por sua vez, a microbiota intestinal produz vários metabólitos ativos, que podem interferir no sistema nervoso entérico e no central, afetando a produção de neurotransmissores, como o ácido gama-aminobutírico (GABA), a acetilcolina, o precursor de serotonina, o triptofano e também o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), que modula a plasticidade cerebral. Além disso, a microbiota, pode influenciar no funcionamento do cérebro, de maneira indireta, através de estados inflamatórios e imunológico e por mudanças em expressão de receptores do sistema nervoso central, responsáveis pelo controle motor e comportamental (CHANG et al., 2022; BARBOSA et al., 2020).

Descobertas científicas importantes sobre a relação entre o eixo intestino-cérebro e a microbiota intestinal, vem elucidando sobre as ligações entre o trato gastrointestinal e a influência nas reações emocionais e de oscilações de humor, além da saúde do corpo em geral. Diretrizes levam a crer que a patologia de várias doenças mentais e psiquiátricas podem estar associadas a uma barreira intestinal disfuncional e uma microbiota disbiótica, que favorece a translocação de patógenos e substâncias nocivas, como as citocinas pró-inflamatórias, para a corrente sanguínea, podendo afetar o cérebro através do eixo intestino-cérebro. Em estudos realizados com animais, geralmente com camundongos livres de germes, ao quais foram tratados com probióticos, prebióticos ou simbióticos e até mesmo o transplante fecal, trazem evidências de que a microbiota intestinal pode influenciar no funcionamento do eixo intestino-cérebro e alterar funções cerebrais e comportamento. Um foco nas vias de comunicação entre o intestino-cérebro, vem se tornando relevante para os cientistas, que cada vez mais, se concentram na capacidade da microbiota de modular hormônios intestinais, podendo ser um potencial regulador do humor e uma possível causa para a depressão (CHAKRABARTI et al., 2022).

Considerada como a doença do século, a depressão é uma das principais causas de incapacidade no mundo (OMS, 2017). Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas, de todas as idades, no mundo, são afetadas por esse transtorno mental (OPAS, 2022). Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), apontam que nos próximos 20 anos, a depressão será a doença mais comum do mundo, atingindo maior número de pessoas do que qualquer outro problema de saúde, até mesmo o câncer e doenças cardíacas (SBCM, 2022). E diante disto, a OMS afirma que a depressão será a doença que gerará maiores custos econômicos e sociais para os governos, devido aos gastos com tratamento para a população e às perdas de produção. Estudos epidemiológicos indicam que a prevalência de depressão no Brasil, ao longo da vida, está em torno de 15,5%, sendo a prevalência de até 20% nas mulheres e 12% para os homens. Na América Latina, o Brasil é o país com maior número de casos de depressão (BRASIL, 2022). Pesquisas mostram que um em cada dois pacientes não respondem ao tratamento da depressão da forma esperada, 40% daqueles que chegam de fato a uma resposta positiva ao tratamento,

recaem e aqueles que não responderam o tratamento de forma positiva, muitos se deterioram mesmo com o tratamento (BARANDOUZE et al., 2020).

A depressão é uma psicopatologia de etiologia complexa e multifatorial, que envolve diversos sintomas como sentimentos de incapacidade, baixa autoestima e tristeza, irritabilidade, pessimismo, alterações no ciclo sono-vigília, no apetite, na libido, déficit cognitivo (memória e raciocínio prejudicados), que interferem na vida diária das pessoas. É caracterizada por sentimentos negativos e que persistem por pelo menos duas semanas gerando prejuízos (BRASIL, 2022). Além das anormalidades do sistema nervoso central, os depressivos também apresentam alterações no sistema metabólico, imunológico e endócrino. (CASPERI et al., 2019). O funcionamento do cérebro, também pode ser alterado de maneira indireta, pela microbiota intestinal, através de estados inflamatórios, com um aumento acentuado nas concentrações de citocinas pró-inflamatórias e por ação no estado imunológico, que são características biológicas comuns da doença (DINAN & CRYAN, 2013).

Algumas pessoas que apresentam certos sintomas dessa psicopatologia, não se encaixam por completo no diagnóstico da doença, o qual, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 5ª edição (DSM-5), é caracterizada pela presença, de pelo menos, cinco dos sintomas (Humor deprimido, perda de prazer ou interesse, irritabilidade, mudanças somáticas e cognitivas, insônia, agitação ou lentidão, fadiga, sentimento de culpa e/ou pensamento de morte), por ao menos duas semanas e um deles deve ser obrigatoriamente humor deprimido ou perda de interesse/prazer (DSM-5, 2014; SOUZA et al., 2020). Entretanto, o diagnóstico definitivo de um transtorno mental ou de comportamento, só pode ser feito com base em anamnese psiquiátrica cuidadosa (ABP, 2011). Para o rastreamento dessas condições, têm se utilizado instrumentos psicométricos, que permitem rastrear as afetividades, o que pode fornecer indícios para auxiliar o planejamento de estratégias de prevenção e/ou futuras intervenções (MARTINS et al. 2019). Neste sentido, citamos os três instrumentos mais utilizados para se estudar a depressão, de acordo com a literatura mundial, são a Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), a Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) e o Beck's Depression Inventory (BDI) (AROS

et al., 2009). As escalas de avaliação que são utilizadas, foram validadas para uso na atenção primária e nos diferentes contextos clínicos (ABP,2011).

No Brasil, a versão reduzida do Inventário de Depressão de Beck (BDI), mostrou-se válida para identificar casos suspeitos de depressão moderada e grave em pacientes internados. O Inventário de Depressão de Beck (BDI) tem sua versão em português e inclui normas para a população brasileira (AROS et al., 2009). O uso de escalas de avaliação está embasado na maior precisão do médico para identificar uma síndrome depressiva em sua rotina diária. A realização de entrevista clínica mais detalhada poderá direcionar para uma melhor forma de conduzir o caso, apontando para o tratamento adequado (ABP, 2011). Experimentos em animais e humanos vem trazendo a compreensão das vias que ligam as atividades inflamatória periféricas a mudanças anormais no funcionamento do cérebro, do humor e do comportamento, abrindo caminho de investigação para a fisiopatologia do Transtorno Depressivo Maior (TDM) e para o desenvolvimento de novas intervenções de tratamento (PARK et al., 2018). Estudos publicados embasam a hipótese de que a depressão está associada a mudanças na composição da microbiota intestinal, por uma redução de quantidade ou variedade dos microrganismos residentes no bioma intestinal, quando comparados com as de um indivíduo saudável (BARANDOUZI et al., 2020).

Em 2013, dadas as evidências da existência do eixo cérebro-intestino-microbiota e suas implicações em transtorno psiquiátricos, surge o conceito “psicobióticos”, que incluem os probióticos com quantidade adequada de bactérias benéficas e prebióticos com capacidade de serem utilizados pela microflora intestinal para se converter em substâncias benéficas, que de alguma forma, podem beneficiar pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos, inclusive a depressão (DINAN et al., 2013). Os probióticos são definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como “microrganismos vivos que quando administrados em quantidades adequadas conferem efeitos benéficos à saúde do hospedeiro”. São caracterizados e indicados para preservar e restabelecer a homeostase do intestino. Resultados de estudos em animais e humanos, apoiam o papel da manipulação do intestino como tratamento para algumas patologias, sugerindo a intervenção com uso de probióticos e/ou

prebióticos, gerando modificações benéficas na microbiota intestinal (PAIXÃO et al., 2016).

Diante das circunstâncias, há um grande desafio científico de identificar oportunidades, através de uma modulação benéfica da microbiota intestinal, como melhoria na saúde e bem-estar humano (PARK et al., 2018). Pensando neste desafio e em diversos questionamentos encontrados e que poderão surgir pela frente, temos como objetivo, neste estudo, investigar a ligação do eixo intestino-cérebro com a depressão e o papel crucial da microbiota intestinal neste eixo. E quando falamos de microbiota intestinal, é importante ressaltar a necessidade de se avaliar o impacto gerado por uma disbiose e a sua modulação através de probióticos, nos processos depressivos, com uma visão futura de um possível aliado no tratamento desta doença que acomete o mundo.

METODOLOGIA

Estratégia de busca

Seguimos uma busca sistemática e informatizada, de acordo com as diretrizes *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* – PRISMA (GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015), nas bases das plataformas do PubMed, Scielo e Lilacs.

As palavras-chave foram definidas a partir da seguinte pergunta norteadora: A microbiota intestinal tem relação com os processos bioquímicos da depressão? Se sim, os bióticos podem ajudar nessa modulação de eixo intestino cérebro?.

A estratégia de busca pelos artigos se deu pelos termos Decs/Mesh “Brain gut axis” (eixo intestino cérebro), “depression” (depressão) OUR “MDD” (depressão

maior), AND “gut microbiota” (microbiota intestinal), “probiotics” (probióticos) OR “prebiotics” (prebióticos) OR “symbiotics” (simbióticos), no período de 2017 a 2022, com filtro aplicado para ensaios em humanos em todos os idiomas. Os resultados e etapas desse processo são elucidados abaixo, conforme fluxograma (figura 1).

Crítérios de seleção do estudo

A seleção incluiu artigos duplo-cego, triplo-cego, randomizados e controlados por placebo, realizados em humanos adultos, de ambos os sexos, que analisaram os efeitos de suplementação de probióticos, prebióticos e simbióticos nos sintomas decorrentes da depressão. Não houve restrição quanto aos tipos de cepas utilizadas, quanto aos tipos de fibras utilizadas, bem como a dosagem e forma que foram administrados.

Os critérios de exclusão foram: Estudos em animais, em gestantes, em indivíduos menores de 18 anos ou em adultos com comorbidades (com exceção dos que apresentavam níveis de depressão leve, moderada ou grave). Capítulos de artigos e revisões sistemáticas foram igualmente desconsiderados.

Extração de dados e risco de viés

Foram extraídos os seguintes dados de cada estudo: autor; título; revista e ano; característica de cada estudo; características das amostras; desenho do estudo; tempo de intervenção e principais achados.

A seleção dos artigos foi realizada por três revisoras, às cegas. Duas revisoras leram de forma independente os trabalhos, e se caso ocorresse dúvidas na exclusão de determinado artigo, a terceira revisora faria o julgamento final. Inicialmente foram triados o título e o resumo, em seguida, os critérios de inclusão e exclusão foram novamente aplicados na seleção após a leitura na íntegra. Dois artigos selecionados por resumo, foram postos em dúvida devido às características da amostra, o qual o terceiro autor decidiu por não assomar nessa revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como mostrado na figura 1, foram encontrados 329 artigos. Na primeira triagem foi excluído 1 artigo por duplicidade, na segunda triagem foram excluídos 299 artigos após leitura do título e na terceira triagem foram excluídos 19 artigos por não atenderem aos critérios de elegibilidade. Destes, 9 foram selecionados para leitura na íntegra, sendo que 5 foram excluídos pelos seguintes motivos: 1 dos estudos narrava a eficiência dos probióticos em público idoso, com idade média > 65 anos, 1 estudo promoveu intervenção nutricional e déficit calórico durante a intervenção, 1 estudo promoveu intervenção em pacientes em hemodiálise, 1 estudo promoveu intervenção em pacientes com doença arterial coronariana e 1 dos estudos se tratava de análise via transplante fecal. Dessa forma, 5 publicações compõem essa revisão.

Fig. 1 - Fluxograma Prisma de estudo.

Fonte: O próprio autor.

Quatro dos artigos selecionados se referem a ensaios clínicos duplo-cegos controlado por placebo e um se trata de ensaio clínico randomizado triplo-cego paralelo controlado por placebo pré e pós-intervenção, com tempo de intervenção variando entre 4 e 12 semanas.

Todos os estudos selecionados utilizaram questionários e escalas de score para determinar os níveis de depressão nos pacientes, como *Inventário de depressão de Beck* (BDI), *Escala hospitalar de ansiedade e depressão* (HADS), *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* (DSM), *Mini entrevista neuropsiquiátrica Internacional* (MINI), *Entrevista clínica estruturada para DSM-59* (SCID) ou *classificação internacional de Doenças* (CID-10).

Aut or	Título	Revista	Amos tra	Método	Interven ção	Duração	Resu ltado
Rudzki, L, et al.	Probiotic Lactobacillus plantarum 299v decreases kynurenine concentration and improves cognitive functions in patients with major depression: A double- blind, randomized , placebo controlled study	Psychoneuroendocrinology (2019)	Ensaio clínico com 79 pacientes que convivem com a depressão maior (TDM), segundo escala de avaliação de depressão de Hamilton (HAM-D) e fazem uso de fármacos de inibidores de recaptação de serotonina, sendo 43 mulheres e 17 homens com idade média de 38 anos.	Ensaio clínico randomizado duplo-cego controlado por placebo	Completaram o estudo 60 indivíduos, sendo 30 indivíduos no grupo de probióticos e 30 indivíduos no grupo placebo. Cada participante recebeu 60 cápsulas por mês para serem ingeridas de manhã e à noite. Cada cápsula do grupo de probióticos continha 10x10 ⁹ CFU de bactéria probiótica Lactobacillus plantarum 299v. No grupo placebo, as cápsulas continham celulose cristalina em pó.	8 semanas	O estudo mostrou melhora nas funções cognitivas no grupo deprimido que recebeu o probiótico em comparação ao grupo placebo, além de diminuição de concentração de quinurenina no grupo que recebeu probióticos.

Kazemi, A, et al.	Effect of probiotic and prebiotic vs placebo on psychological outcomes in patients with major depressive disorder: A randomized clinical trial	Clinical Nutrition (2019)	Ensaio clínico com 110 indivíduos que convivem com depressão leve a moderada, segundo score BDI, com idade média de 36 anos de idade.	Ensaio clínico randomizado duplo-cego controlado por placebo	Completaram o estudo 28 indivíduos no grupo de probiótico, 27 indivíduos no grupo de prebióticos e 26 no grupo placebo. O grupo que recebeu probiótico, recebeu 1 sachê por dia de cepas de Lactobacillus e Bifidobacterium com 5 gramas em cada sachê. O grupo de prebióticos receberam 1 sachê por dia de Galactosacarídeos com 0,2 % de aroma de ameixa liofilizadas e o grupo placebo recebia 1 sachê por dia com maltodextrina, xilitol, aroma de ameixa e ácido málico.	8 semanas	O grupo que recebeu os probióticos demonstraram melhor pontuação no inventário de depressão (BDI), sobretudo os indivíduos com depressão moderada, comparado ao grupo que recebeu prebióticos e ao grupo placebo. O estudo também demonstrou diminuição de quinurenina/triptofano no mesmo grupo.
Chahwan, B, et al.	Gut feelings: A randomized, triple-blind, placebo-controlled trial of probiotics for depressive symptoms	Journal of Affective Disorders (2019)	Ensaio clínico com 71 indivíduos do sexo feminino com idade média de 36 anos que convivem com depressão leve a moderada, segundo score BDI.	Ensaio clínico randomizado triplo-cego paralelo controlado por placebo	34 indivíduos que sofreram intervenções e 37, placebo. O grupo que sofreu intervenção, recebeu 2 sachês de probióticos liofilizados winlove's Ecological Barrier (constituído de 9 cepas de Lactobacillus e Bifidobacterium) por dia contendo 2 gramas em cada, enquanto o grupo placebo recebeu 2 sachês com 2 gramas de amido liofilizado e maltodextrina cada.	8 semanas	Os resultados primários e secundários fornecem evidências que algumas misturas de cepas influenciam pensamento e cognição. Ainda que não afete diretamente os sintomas depressivos, sugere-se que os probióticos atuam em processos cognitivos que afetam a depressão, via microbiota intestinal.
Kazemi, A, et al.	Effect of probiotic and prebiotic versus placebo on appetite in patients with major depressive disorder: post	Journal of Human Nutrition and Dietetics (2020)	Ensaio clínico com 110 participantes entre 18 e 51 anos de idade, usuários de fármacos autorizados contra depressão.	Ensaio clínico randomizado duplo-cego controlado por placebo	Completaram o estudo 81 participantes. Os participantes que receberam probióticos (n:26), receberam 1 sachê por dia contendo 5 gramas de Lactobacillus e Bifidobacterium. O grupo de prebióticos (n=27) consumiam 1	8 semanas	O grupo que recebeu suplementação probiótica apresentou melhora no apetite em comparação ao grupo placebo, assim como nos níveis de leptina, enquanto o grupo que suplementou prebióticos não apresentou melhoras relevantes. O grupo que recebeu probiótico também demonstrou melhoras nos sintomas depressivos.

	hoc analysis of a randomized clinical trial				sachê por dia contendo 5 gramas de oligossacarídeos, enquanto o placebo (n=28) recebia 1 sachê de 5 gramas de maltodextrina, xilitol e ácido málico. Todos os participantes receberam metade dos sachês na consulta inicial e a outra metade na quarta semana de estudo.		
Schaub, AC et al	Clinical, gut microbial and neural effects of a probiotic add-on therapy in depressed patients: a randomized controlled trial	Translational Psychiatry, Nature, (2022)	Ensaio clínico com 60 pacientes internados com depressão maior, com idade média de 39 anos e em tratamento usual para depressão., segundo score BDI e HAM-D	Ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo	Completaram o estudo 47 participantes, sendo (N probiótico = 21, N placebo=26). Os pacientes tomaram um suplemento probiótico (Vivomixx, Mendes SA, Lugano, Suíça), contendo 8 cepas diferentes. A dose diária continha 900 bilhões de UFC/dia (alta dose), que poderia ser misturada com qualquer bebida gelada não gaseificada. No grupo controle, os participantes receberam um placebo contendo maltose. Os pacientes foram alocados aleatoriamente nos dois grupos de estudo e testados em três momentos diferentes: antes da intervenção, imediatamente após e novamente quatro semanas após a intervenção.	4 semanas	Os probióticos melhoraram sintomas depressivos mais fortes do que o placebo, mostraram diminuição dos scores de HAM-D ao longo do tempo e as interações entre o tempo e o grupo, indicaram uma diminuição mais forte no grupo de probióticos. Apesar da polifarmácia utilizada pelos pacientes, teve efeito benéfico na evolução clínica. Em nível neural, os probióticos alteraram os vieses negativos e a valência emocional.

Fonte: O próprio autor.

Tabela 1 - Características dos est

Apoiado nos estudos aqui sistematizados, o foco foi identificar o impacto de bióticos no eixo intestino-cérebro relacionado a diferentes graus de depressão. Nos estudos apresentados, todos os participantes que fizeram uso de probióticos demonstraram melhoras em relação aos sintomas de depressão em comparação aos grupos que receberam apenas prebióticos e os grupos placebo. Resultados importantes na diminuição nos níveis de depressão, segundo *Inventário de depressão de Beck* (BDI), *Mini entrevista neuropsiquiátrica Internacional* (MINI) e HASS foram encontrados. Embora os estudos em questão não demonstrassem diferenças significativas quanto à microbiota intestinal dos pacientes, os grupos que sofreram intervenções com bióticos demonstraram uma menor suscetibilidade a marcadores inflamatórios que podem levar a depressão.

Observa-se, todavia, que diferenças nas cepas utilizadas, tempo de intervenção e das características dos pacientes, sugerem limitações para atribuir conclusões mais robustas acerca dos reais e potenciais efeitos e benefícios da aplicabilidade dos bióticos no tratamento contra a depressão. A demais, não foram analisados previamente possível disbiose ou eubiose nos participantes selecionados, o que pode gerar diferenças de resultados entre os subgrupos.

Baseado nos estudos aqui explanados, nos quais a microbiota intestinal correlaciona-se com o bem-estar físico e mental, sugere-se o uso de bióticos como coadjuvante no tratamento contra depressão e melhora do bem-estar, todavia, todos os autores concordam que mais estudos precisam ser desenvolvidos para que os bióticos de forma adjuvante possam ser utilizados no combate aos sintomas depressivos.

No ponto de vista de biomarcadores inflamatórios, 3 estudos relataram ativação de resposta inflamatória em ressonância com a depressão, como aumento de Quinurenina (KYN) mediante citocinas inflamatórias, segundo Rudzki, L. et al. (2019) e biomarcadores pró-inflamatórios, como citocinas e interleucinas segundo estudo de Schaub, A. et al. (2022). Ambos tiveram êxito na redução desses biomarcadores pós-intervenção com probióticos, com demonstração de melhora do quadro clínico de pacientes com *major depressive disorder* (MDD).

Kazemi, A. et al. (2020), verificou em estudo randomizado o impacto da intervenção de probióticos em pacientes depressivos melancólicos com relação a fome e desejo de comer, o que curiosamente também leva ao caminho de citocinas inflamatórias presentes em maior quantidade na microbiota intestinal de pacientes deprimidos. No estudo em questão os autores, identificaram que os probióticos modulam neurotransmissores, como a serotonina, que pode vir a melhorar o apetite do paciente com depressão, isso porque citocinas inflamatórias em interação com neurotransmissores reguladores de apetite podem causar sintomas de anedonia quanto a alimentação. Nesse caso, o uso de cepas *Lactobacillus helveticus* e *Bifidobacterium longum* melhoraram os níveis séricos de leptina, elevando o apetite e a adesão de consumo regular de alimentos. Os grupos prebióticos (*galactooligosacarídeo*) e placebo não apresentaram melhoras no apetite.

Impactos na depressão

No estudo de Chahwan, B. et al (2019) foi identificado melhor estado cognitivo pelo subgrupo que sofreu intervenção com probióticos, com cepas de *Lactobacillus* e *Bifidobacterium* em comparação ao placebo, sobretudo em pacientes diagnosticados com níveis leves e moderados de depressão segundo aplicabilidade de *Beck's Depression Inventory* (BDI) e *Mini entrevista neuropsiquiátrica Internacional* (MINI), enquanto não foi visualizado melhoras em subgrupos com diagnóstico grave. Em contrapartida, resultados encontrados em estudo realizado por Rudzki, L. et al. (2019), no qual melhoras no desempenho cognitivo e diminuição de ácido quinurênico (KYN) foi verificado em grupo com *major depressive disorder* (MDD), que sofreu intervenção probiótica com a bactéria LP299V (*Lactobacillus plantarum* 299v) quando comparada ao grupo placebo. No mesmo grupo, foi verificado que após 8 semanas de intervenção, houve evolução da velocidade de trabalho no teste de atenção e percepção, o que pode sugerir que diferentes cepas de bactérias podem atuar em diferentes níveis de depressão.

O ácido quinurênico (KYN) é uma das vias responsáveis por vários déficits cognitivos, podendo levar a esquizofrenia, alzheimer e outras doenças

neurodegenerativas, quando produzida de forma ininterrupta e em grandes quantidades. Segundo Rudzki, L. et al. (2019), o que hipoteticamente explica como a bactéria LP299V contribui para uma diminuição de ácido quinurênico (KYN) com consequente melhoras cognitivas é baseado em como o aumento da permeabilidade intestinal de bactérias entéricas pode acarretar inflamação com aumento de concentração de citocinas pró-inflamatórias, afetando negativamente humor e cognição. Tal resultado é consistente com a pesquisa de Kazemi, A. et al. (2019), que demonstra que em 8 semanas ocorre uma diminuição importante de quinurenina/triptofano em grupo probiótico com cepas de *Lactobacillus* e *Bifidobacterium*.

A explicação para tal efeito se dá pela via de metabolização do triptofano, cujas vias principais são da serotonina e da quinurenina. Uma certa derivação de triptofano interrompe a produção de quinurenina, ocasionando déficit de serotonina, com consequente manifestação de sintomas ligados a depressão no âmbito de humor, fome, apetite, cognição, entre outros.

O mesmo estudo de Kazemi, ainda demonstra a diminuição de sintomas depressivos, considerável em escala de BDI, quando comparado ao grupo placebo e grupo prebiótico, semelhantemente ao estudo de Schaub, A. et al. (2022), no qual 21 indivíduos foram randomizados e fizeram uso de probióticos no período de 8 semanas, com 8 cepas diferentes de *Lactobacillus* e *Bifidobacterium* em maior quantidade que os demais estudos, sendo a intervenção com 900 bilhões de UFC/dia. Os resultados demonstraram melhoras em sintomas depressivos, como ansiedade, em pacientes com fadiga crônica e com diminuição do score HAM-D desde a linha base do estudo até o final do mesmo.

Impactos na microbiota intestinal

Apesar de não demonstrar uma diferença significativa quanto a microbiota intestinal relacionado aos filos *Bacteroidetes* e *Firmicutes*, ficou claro no estudo de Chahwan B., et al. (2019), que a espécie bacteriana *Ruminococcus* está ligada a uma métrica de depressão, observadas na microbiota de 72% dos pacientes deprimidos

contra 26 % dos pacientes não deprimidos, encontrados em maior abundância em pacientes classificados com escore grave segundo *Inventário de depressão de Beck* (BDI). Com a intervenção probiótica, o subgrupo classificado com depressão grave, passou para um diagnóstico de depressão moderada segundo *Mini entrevista neuropsiquiátrica Internacional* (MINI) e o subgrupo outrora diagnosticado com depressão clínica, passou para um diagnóstico de depressão subclínica, próximo a nenhum diagnóstico de depressão. Resultado este congruente com estudo de Rudzki, L., et al. (2019), que utilizou a bactéria LP299V como forma de intervenção probiótica e que demonstra melhora na permeabilidade intestinal, diminuindo respostas inflamatórias e concentração de ácido quinurênico (KYNA), por meio do aumento da produção de mucina que inibe o crescimento de bactérias patogênicas e sua aderência epitelial, colaborando para o aumento de *Bifidobactérias* e *Lactobacillus*, proporcionando melhoras na cognição em pacientes depressivos.

Schaub, A. et al. (2022), também identifica a profusão de gênero de *Lactobacillus* e *Bifidobactérias* em grupo probiótico, demonstrando os mesmos resultados quanto a permeabilidade intestinal e aumento de síntese de AGCC. Resultado esse não encontrado em grupo placebo. Apesar do uso de fármacos controlados e autorizados em ambos os grupos do estudo de Schaub, A. et al., devido à relevância dos sintomas da MDD, os probióticos demonstraram controle no combate à deterioração de comunidades bacterianas que ocorrem em indivíduos com MDD.

CONCLUSÃO

Esse estudo sistemático demonstrou favoráveis e promissores resultados quanto à aplicação clínica dos suplementos probióticos em pacientes com sintomas depressivos em humanos.

Conclui-se que mais pesquisas de ensaios clínicos randomizados duplo-cego controlado por placebo, em humanos, se fazem necessários para validação do uso de

probióticos e prebióticos, de forma que seja possível mensurar o impacto dos mesmos no alívio relacionado a sintomas depressivos, bem como se tornar um adjuvante nos tratamentos depressivos, já que algumas limitações podem comprometer resultados mais robustos, como filios de bactérias específicas, dosagem administrada e tempo de intervenção.

Apesar das limitações, efeitos positivos em biomarcadores inflamatórios em pacientes deprimidos foram encontrados na via da serotonina, o que nos leva mais uma vez a hipótese promissora do uso dos probióticos contra sintomas depressivos, tendo em vista a necessidade de outras terapêuticas, já que os vários efeitos colaterais de fármacos antidepressivos levam os pacientes a cessarem os tratamentos.

Estudos em larga escala são necessários para replicar e validar os achados dos respectivos estudos aqui explanados.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos todo apoio metodológico das orientadoras Karyne Sumico de Lima Uyeno Jordão e Kelly Ferreira dos Santos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AROS, M. S.; YOSHIDA, E. M. P. **Estudos da depressão: Instrumentos de avaliação e gênero**. Bol. psicol, São Paulo, v. 59, n. 130, p. 161-76, 2009.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

BARANDOUZI, Z. A.; STARKWEATHER, A. R.; HENDERSON, W. A.; GYAMFI, A.; CONG, X. S. **Altered composition of gut microbiota in depression: A systematic review**.

Front. Psychiatry. 11:541, 2020.

BARBOSA, P. M.; BARBOSA, E. R. **The gut-brain axis in neurological diseases**.

International Journal of Cardiovascular Sciences, [S.L.], v. 33, n.5, p. 528-536, 2020.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Na América Latina, Brasil é o país com maior prevalência de depressão**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/setembro/na-america-latina-brasil-e-o-pais-com-maior-prevalencia-de-depressao>. Acesso em: 04 de nov. 2022.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Depressão**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/depressao> Acesso em: 04 de nov. 2022.

CHAHWAN, B.; KWAN, S.; ISIK, A.; VAN HEMERT, S.; BURKE, C.; ROBERTS, L. **Gutfeelings: A randomized, triple-blind, placebo-controlled trial of probiotics for depressive symptoms**. Journal of Affective Disorders, v. 253, p. 317–326, 2019.

Molecular Life Sciences, [S.L.], v. 79, n. 80, 2022.

CHANG, L.; WEI, Y.; HASHIMOTO A. K. **Brain-gut-microbiota axis in depression: A historical overview and future directions**. Brain Research Bulletin, [S.L.], v.182, p. 44-56, 2022.

CRYAN, J. F.; O'RIORDAN, K.J.; COWAN, C. S. M.; SANDHU, K. V.; BASTIAANSEN, T. F. S.; BOEHME, M.; CODAGNONE, M. G.; CUSSOTTO, S.;

FULLING, C.; GOLUBEVA, A. V.. **The Microbiota-gut-brain axis**. Physiological Reviews, [S.L.], v. 99, n. 4, p. 1877-2013, 2019.

DINAN, T.G.; CRYAN, J.F.. **Melancholic microbes: A link between gut microbiota and depression?**. Neurogastroenterology & Motility, [S.L.], v. 25, n. 9, p. 713-719, 2013.

FOSTER, J. A.; NEUFELD, K.A.M. **Gut-brain axis: How the microbiome influences anxiety and depression**. Trends in Neurosciences, [S.L.], v. 36, n. 5, p. 305-312, 2013.

GALVÃO, T. F.; PANSANI, T. S. A.; HARRAD, D. **Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e meta-análises: A recomendação prisma**. Epidemiologia e Serviços de Saúde, [S.L.], v. 24, n. 2, p. 335-342, 2015.

GASPARIN, G.; KENNEDY, S.; FOSTER, J.A.; SWANN, J. **Gut microbial metabolites in depression: Understanding the biochemical mechanisms**. Microb. Cell. [S.L.], V. 6, n. 10, p. 454-481, 2019.

KAZEMI, A.; NOORBALA, A. A.; AZAM, K.; ESKANDARI, M. H.; DJAFARIAN, K. **Effect of probiotic and prebiotic vs placebo on psychological outcomes in patients with major depressive disorder: A randomized clinical trial**. Clinical Nutrition, v. 38, n. 2, p. 522–528, 2019.

KAZEMI, A.; NOORBALA, A. A.; DJAFARIAN, K. **Effect of probiotic and prebiotic versus placebo on appetite in patients with major depressive disorder: post hoc analysis of a randomized clinical trial**. J. Hum. Nutr. Diet., v. 33, n. 1, p. 56–65, 2020.

MORAIS, L.H.; SCHREIBER, H. L.; MAZMANIAN, S. K. **The gut microbiota–brain axis in behaviour and brain disorders**. Nature Review Microbiology, [S.L.], v. 19, n. 4, p. 241–255, 2020.

MINAYO, M. DE S.; MIRANDA, I.; TELHADO, R. S. **A systematic review of the effects of probiotics on depression and anxiety: An alternative therapy?**. *Ciência & Saúde Coletiva*, [S.L.] v. 26, n, 9, p. 4087–4099, 2021.

PARK, C.; BRIETZKE, E.; ROSENBLAT, J. D.; MUSIAL, N.; ZUCKERMAN, H.; RAGGUETT, R. M.; PAN, Z.; RONG, C.; FUS, D.; MCINTYRE, R. S. **Probiotics for the treatment of depressive symptoms: An anti-inflammatory mechanism?**. *Brain, Behavior, and Immunity*, [S.L.], v. 73, p. 115-124, 2018.

PAIXÃO, L. A.; CASTRO, F. F. S. **Colonization of the intestinal microbiota and its influence on health host**. *Universitas: Ciências da Saúde*, Brasília, v. 14, n. 1, p.85-96, 2016.

RUDZKI, L.; OSTROWSKA, L.; PAWLAK, D.; MALUS, A.; PAWLAK, K.; WASZKIEWICZ, N.; SZULC, A. **Probiotic Lactobacillus plantarum 299v decreases kynurenine concentration and improves cognitive functions in patients with major depression: A double-blind, randomized, placebo controlled study**. *Psychoneuroendocrinology*, [S.L.], v. 100, p. 213–222, 2019.

SCHAUB, A. C.; SCHNEIDER, E.; VAZQUEZ-CASTELLANOS, J. F.; SCHWEINFURTH, N.; KETTELHACK, C.; Doll, J. P. K.; YAMANBAEVA, G.; MAHLMAN, L.; BRAND, S.; BEGLINGER, C.; BORGWARDT, S.; RAES, J.; SCHIMIDT, A.; LANG, U. E. **Clinical, gut microbial and neural effects of a probiotic add-on therapy in depressed patients: A randomized controlled trial**. *Translational Psychiatry*, [S.L.], v. 12, n. 1, 2022.

SIRI CARPENTER (American Psychological Association). **That gut feeling**. 2012. Disponível em: <https://www.apa.org/monitor/2012/09/gut-feeling#:~:text=Gut%20bacteria%20also%20produce%20hundreds,both%20mood%20and%20GI%20activity>. Acesso em: 26 de out.

2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CLÍNICA MÉDICA (Brasil). **Depressão será a doença mais comum do mundo em 2030, diz OMS.** Disponível em: <https://www.sbcm.org.br/v2/index.php?catid=0&id=1317>, Acesso em: 04 de nov. 2022.

SOUZEDO, F. B.; BIZARRO, L.; PEREIRA, A. P. A. **The gut-brain axis and depressive symptoms: A systematic review of randomized clinical trials with probiotics.** *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, [S.L.], v. 69, n. 4, 2020.

SUN, L.-J.; LI, J.-N.; NIE Y.-Z. **Gut hormones in microbiota-gut-brain cross-talk.** *Chinese Medical Journal*, [S.L.], v. 133, n. 7, p. 826-833, 2020.

WANG, H. X.; WANG, Y. P. **Gut Microbiota-brain axis.** *Chinese Medical Journal*, [S.L.], v. 129, n. 19, p. 2373-80, 2016.